

PHILOLOGICAL SCIENCES

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ В БОТАНИЧЕСКОЙ И ЗООЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аскерова З.А.

*Бакинский государственный университет,
Магистрант кафедры русского языкознания*

TOPONYMIC COMPONENTS IN BOTANICAL AND ZOOLOGICAL TERMINOLOGY IN THE RUSSIAN LANGUAGE

Asgarova Z.

*Baku State University,
Master's Student of the Department of Russian Linguistics*

АННОТАЦИЯ

В статье систематизируются и анализируются топонимические компоненты в ботанической и зоологической терминологии в русском языке; прослеживается развитие и закрепление этих элементов в русском языке, анализируются их лингвистические особенности, функционирование и способы интеграции топонимов в биологическую и зоологическую терминологию русского языка, выявляются и описываются наиболее продуктивные модели словообразования, используемые при формировании подобных названий. Систематизация и анализ материала проводится по тематическим разрядам с учетом географического объекта (кратоним, астионим, гидроним и административный хороним). Примеры систематизируются и рассматриваются в двух соответствующих теме параграфах: 1) Ботаническая терминология; 2) Зоологическая терминология.

ABSTRACT

The article systematizes and analyzes toponymic components in botanical and zoological terminology in the Russian language; it traces the development and consolidation of these elements in the Russian language, analyzes their linguistic features, the functioning and methods of integrating toponyms into the biological and zoological terminology of the Russian language, identifies and describes the most productive word-formation models used in the creation of such names. The systematization and analysis of the material is carried out by thematic categories, taking into account the geographical object (cratonym, astionym, hydronym, and administrative horonym). Examples are systematized and examined in two relevant sections: 1) Botanical Terminology; 2) Zoological Terminology.

Ключевые слова: топонимы, топонимические компоненты, русский язык, ботанические термины, зоологические термины, тематические разряды, продуктивные модели, структурно-семантические особенности, прилагательное.

Keywords: toponyms, toponymic components, the Russian language, botanical terms, zoological terms, thematic categories, productive models, structural and semantic features, adjectives.

Ботаническая и зоологическая терминология на протяжении длительного времени являются объектом пристального внимания лингвистов. Особый интерес, на наш взгляд, представляют топонимы, вошедшие в состав ботанической и зоологической терминологии. Изучение структуры и семантики таких терминов позволяет определить и разъяснить механизмы закрепления географических наименований в русском языке и их интеграцию в научную терминологию, одновременно указывая на места распространения организмов (видов) флоры и фауны и их характерные признаки. Следует отметить, что географические наименования позволяют раскрыть историческое прошлое народов, очертить границы прежнего распространения языков и проследить их генезис. Таким образом, можно прийти к выводу, что ботанические и зоологические термины, содержащие топонимические компоненты, выполняют бинарную функцию: они не только обозначают места обитания организмов, но и служат

инструментом для их классификации и определения по родовой и видовой принадлежности.

Известно, что истоки ботанической терминологии уходят в глубь веков. В формировании русской ботанической лексики основную роль сыграла народная речь. XVIII век стал переломным моментом в развитии ботаники, так как запустил процесс формирования собственной научной терминологии. Этот процесс заключался в устранении полисемии и создании единого языка, который обогащался как русскими, так и заимствованными терминами. Ранние ботанические термины отличались использованием семантического словообразования, что являлось их отличительной чертой [10].

Цель исследования – изучение и систематизация топонимических компонентов в ботанической и зоологической терминологии в русском языке. В рамках настоящего исследования планируется проследить развитие и закрепление этих элементов в русском языке. Направленность исследования

предопределила постановку и решение следующих задач:

- Определить лингвистические особенности топонимов в названиях представителей флоры и фауны;

- проанализировать функционирование и способы интеграции топонимов в биологическую и зоологическую терминологию русского языка;

- выявить наиболее продуктивные модели словообразования, используемые при формировании подобных названий;

Научная новизна заключается в том, что в настоящей статье впервые систематизируются и анализируются ботанические и зоологические термины с топонимическими компонентами в русском языке.

Отметим, что ботанические и зоологические термины исследовались в различных аспектах (лингвокультурологическом, этимологическом, лексико-семантическом, литературном и др) [1,12,13,15,16,17,19]. В настоящей же статье впервые рассматриваются ботанические и зоологические термины, компонентами которых являются топонимические дериваты.

Поскольку в рамках одной статьи охватить все термины исследуемого разряда невозможно, мы ограничимся рассмотрением лишь наиболее интересных и оригинальных, на наш взгляд, примеров. Систематизация и анализ материала будут осуществляться по тематическим разрядам с учетом географического объекта (кратоним, астионим, гидроним и административный хороним).

Топонимы, являясь именами собственными, обозначают географические объекты. В языке их основная функция - идентификация, то есть указание на конкретный географический объект, но в терминологии они могут менять своё назначение. В ономастике этот процесс называется деонимизацией (апеллятивацией) - превращение онима в апеллятив, при котором слово теряет свой собственнно-именной статус и становится частью общего словаря. Если топоним становится частью названия растения или животного, уточняя его вид, то происходит деонимизация. В этом случае слово утрачивает статус собственного имени и входит в ряды нарицательных названий. В данном случае топоним утрачивает самостоятельность как собственное имя и превращается в классификационный признак. Он интегрируется в атрибутивный компонент, чаще всего в относительное прилагательное, связывая номинацию с определенной территорией - ареалом, регионом, зоной распространения или историко-географической областью. Наиболее ярко это прослеживается в русской ботанической и зоологической терминологии, где топоним часто служит основой для образования прилагательных, например: *амурский, байкальский, кавказский* и т.д. В этих случаях географическое имя перестает быть самостоятельным названием места и функционирует как часть определения, выполняя роль классифицирующего признака.

Отметим сразу, что при анализе ботанических и зоологических терминов с топонимическими

компонентами важно учитывать их словообразовательную структуру и морфологические особенности.

В ботанической и зоологической терминологии наблюдается две основные структурные модели названий: **однословные и двусловные**.

Проведённый анализ нами словарно-энциклопедических источников (в частности, Большой энциклопедический словарь, толковые словари и специализированные издания по зоологии, включая энциклопедии животных) показывает, что в русской ботанической и зоологической терминологии чаще всего наблюдаются двусловные наименования. Одновременно следует подчеркнуть: хотя двусловные конструкции в целом доминируют, в зоологической терминологии имеется большее количество однословных единиц по сравнению с ботанической терминологией. Такие **двусловные** конструкции обычно строятся по модели «**прилагательное + существительное**», в которой прилагательное, производное от топонима, выполняет, *атрибутивную* функцию, существительное же указывает на вид/род растений или животных, например такие словосочетания, как: *альпийская роза, испанский дрок, польский гриб, испанский можжевельник, исландский мох* (в ботанике) и *сиамская кошка, итальянская пчела, австрийский меринос, байкальская нерпа, тибетский мастиф, китайская чайка, гималайский медведь* (в зоологии). Особо следует отметить следующий интересный пример синонимии: *суданская мальва - китайская роза - гибукус*, а *испанский дрок - метельник*.

Отдельный продуктивный класс составляют сложные прилагательные с компонентами направления: *северо-, юго-, западно-, восточно-* и их комбинациями (юго-восточно-, северо-западно- и др.) например: *североамериканский дикобраз, юго-восточноазиатская кошка, западносибирская лайка, западно-гималайская пихта*.

В русской орфографической норме принципиально различаются:

- написание в составе официальных географических названий (возможна дефисность и прописные);
- употребление в качестве нарицательного определения, где в научной речи часто закрепляется слитность и строчная буква, поскольку слово функционирует как обычное прилагательное.

В русских зоологических и ботанических наименованиях с топонимическим компонентом встречаются два устойчивых порядка слов: **препозиция определения и постпозиция определения**. При препозиции прилагательное стоит перед опорным существительным (*шотландская кошка, каспийский лосось, индийский слон*) а при постпозиции - после него (*сосна сибирская, опушка индийская и т.д*). Такая перестановка компонентов рассматривается как инверсия и является не случайностью, а вариантом оформления одного и того же наименования.

Выбор порядка обычно зависит от **жанра и коммуникативной задачи**. В нейтральном изложении и научно-популярной речи предпочтительна

модель «признак + предмет», поскольку она привычна для современного русского синтаксиса. В справочной и классификационной подаче нередко используется обратный порядок: сначала называется объект, затем даётся уточнение, что удобно для систематизации и перечислений. Дополнительным фактором служит влияние научной традиции, связанной с латинской биномиальной номенклатурой, где сначала идёт родовое обозначение, а затем - уточняющее; при переводе и терминологической адаптации это может поддерживать постпозицию и определения в русских названиях. Такой порядок значительно облегчает классификацию и систематизацию, что важно для перечней, описаний и рубрикации. Таким образом, вариативность препозиции и постпозиции в значительной мере определяется жанровой установкой и задачей представления терминологической информации.

Выше было указано, что однословные наименования в целом представлены ограниченно; тем не менее их анализ выявил ряд показательных примеров, значимых для описания словарной фиксации и вариативности: *бергамот*, *араукария*, *тайваня* (в ботанической терминологии) и *чихуахуа*, *акита*, *балинез*, *питерболд*, *саванна* (в зоологической терминологии).

Примеры систематизируются и рассматриваются нами в двух соответствующих теме параграфов:

1) Ботаническая терминология

1.1 **от названия кратонима** (название государства или страны): **Ливанский кедр** – хвойное дерево, ставшее символом государственности и духовности. Исторически ареал растения был сосредоточен в горах Ливана, где кедр почитался с древних времен как ценный строительный материал для храмов и судов. Изображение этого дерева сегодня украшает государственный флаг Ливана[6]; **Индийский лотос** – многолетнее водное растение, глубоко укоренившееся в культуре и религии полуострова Индостан. Свое название вид получил благодаря широкому распространению в водоемах Индии, где цветок считается священным[3].

1.2 **от названия астионима** (название города): **Дамасская роза** – декоративный сорт роз, известный своим исключительным ароматом. Считается, что в Европу растение было завезено из столицы Сирии – Дамаска – участниками крестовых походов в XIII веке[7]; **Флорентийский ирис** – многолетнее растение, ставшее символом итальянского города Флоренция еще в XII веке. Название связано с массовым произрастанием этого вида в окрестностях города. Экстракт корня флорентийского ириса исторически использовался в парфюмерии и медицине, прославив тосканский регион как центр производства ценных эфирных масел[8].

1.3 **от названия гидронима** (от названия водного пространства): **Байкальский шлемник** – многолетнее травянистое растение, эндемик Прибайкалья и Забайкалья. Первые научные описания данного вида связаны с его произрастанием на побережье озера Байкал. Растение широко известно в восточной медицине благодаря своим уникальным

свойствам, которые сформировались в специфических климатических условиях крупнейшего пресноводного озера планеты[7].

1.4 **От названия административного хоронима: Сахалинская гречиха** (также *рейнутрия сахалинская*) – крупное травянистое растение, первоначальный ареал которого охватывает остров Сахалин. Название указывает на административно-территориальную единицу, где растение было впервые обнаружено и описано как массовый вид[4].

2) Зоологическая терминология

2.1 **от названия кратонима** (от названия страны или государства): **Итальянская левретка** (малая итальянская борзая) – порода собак, чей облик сформировался еще в Древнем Риме. Несмотря на египетские корни, название закрепилось за породой благодаря ее исключительной популярности в Италии эпохи Возрождения, где она стала символом аристократии и украшала полотно великих итальянских мастеров [2,3]; **Азербайджанский горный меринос** – высокопродуктивная порода овец, выведенная в середине XX века на территории Азербайджана. «Государственное» название породы связано с селекционной работой, проводившейся в хозяйствах республики (в частности, в Гедабекском районе) для создания животного, приспособленного к специфическим условиям высокогорных пастбищ Кавказа[4].

2.2 **От названия астионима** (от названия города): **Ангорская кошка** (также *турецкая ангора*) – древняя порода домашних кошек, происходящая из города Ангора. Первые упоминания о длинношерстных кошках из этого региона относятся к XVI веку, когда они начали вывозиться в Европу в качестве ценных подарков от османских султанов [2,3]; **Пекинес** – священная порода собак китайских императоров, выведенная в древнем Пекине более 2000 лет назад. В Европе порода стала известна лишь в 1860 году после захвата Пекина британскими войсками[12].

2.3 **от названия гидронима** (от названия водного пространства): **Нильский крокодил** – крупнейшая из трех видов рептилий, обитающих в Африке. Его название неразрывно связано с рекой Нил, где на протяжении тысячелетий этот хищник был объектом религиозного поклонения и страха. Впервые был научно описан как вид, доминирующий в бассейне этой великой водной артерии [2,3]; **Каспийский тюлень** (*каспийская нерпа*) – единственный вид ластоногих в фауне Каспийского моря. Считается, что предки этого тюленя проникли сюда из северных морей в ледниковый период [4,20]; **Эрдельтерьер** – порода собак, название которой происходит от долины реки Эйр (Aire) в графстве Йоркшир (Великобритания). Слово *dale* означает долина, таким образом, термин буквально переводится как «терьер из долины реки Эйр», где порода была выведена в середине XIX века для охоты на речных выдр[3,9].

2.4 **От названия административного хоронима: Далматин** – порода собак, получившая свое название от исторической области Далмация (тер-

ритория современной Хорватии). Первые достоверные изображения пятнистых собак, похожих на современных представителей породы, были найдены в церковных летописях этого региона, датированных началом XVIII века, что и закрепило за ними географическое имя. Итак, топокомпоненты в составе зоологических и ботанических наименований в русском языке представляют большой географический и лингвокультурологический интерес[3,12].

Литература

1. Бабакулов И. Т., Мажидова Х. И. К изучению ботанических терминов и их словообразования // Ученый XXI века. – 2022. – № 9 (90). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-izucheniyu-botanicheskikh-terminov-i-ih-slovoobrazovaniya> (дата обращения: 02.03.2026)

2. Биологический энциклопедический словарь / под ред. М. С. Гилярова; авт. кол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. – 2-е изд., испр. – М.: Сов. Энциклопедия, 1986. – URL: <https://rus-bioidict.slovaronline.com> (дата обращения: 02.03.2026).

3. Большая российская энциклопедия: [электронный ресурс] / науч.-ред. совет: пред. Ю. С. Осипов и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2004–2026. – URL: <https://bigenc.ru> (дата обращения: 02.03.2026).

4. Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969–1978. – URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/130/index.htm> (дата обращения: 02.03.2026).

5. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая Российская энциклопедия; СПб.: Норинт, 2000. – 1456 с. – URL: <https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com> (дата обращения: 02.03.2026).

6. Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон, 1890—1907. — URL: <https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com> (дата обращения: 02.03.2026).

7. Гончарова Т. А. Энциклопедия лекарственных растений: (лечение травами): в 2 т. / Т. А. Гончарова. — М.: Изд. Дом МСП, 1997. — Т. 1. — URL: <https://www.cnsb.ru/AKDil/0019/default.shtm> (дата обращения: 02.03.2026).

8. Епишкин Н. И. Исторический словарь галлицизмов русского языка. — М.: ЭТС, 2010. — 5140 с. — URL: <https://rus-gallicismes-dict.slovaronline.com> (дата обращения: 02.03.2026).

9. Животные в доме: энциклопедия / под ред. В. Г. Гребцовой, М. Г. Таршиса, Г. И. Фоменко. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. — URL: <https://bio.niv.ru/doc/dictionary/house-animals/index.htm> (дата обращения: 02.03.2026).

10. Жигунова Е. А. Формирование ботанической терминологии в языке русской науки XVIII – первой четверти XIX в.: автореф. дис.... канд. филол. наук. — Череповец, 2006. — 22 с. — URL: <https://www.dissercat.com/content/formirovanie-botanicheskoi-terminologii-v-yazyke-russkoi-nauki>

xviii-pervoi-chetverti-xix-ve (дата обращения: 02.03.2026).

11. Круковер В. И. Полная энциклопедия пород собак. — М.: Вече, 2003. — 336 с.

12. Меркулова В. А. Очерки по русской народной номенклатуре растений. Травянистые растения / отв. ред. О. Н. Трубаев; Акад. наук СССР, Ин-т рус. яз. — М.: Наука, 1967. — 259 с. — URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/rusles/merkocherki/text.pdf> (дата обращения: 02.03.2026).

13. Прищепа М. М. ТОПОНИМЫ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СБОРНИКА РАССКАЗОВ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ АРТУРА КОНАН ДОЙЛА // На пути к гражданскому обществу. – 2022. – № 2 (46). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/toponimy-v-literaturnom-prostranstve-sbornika-rasskazov-o-sherloke-holmse-artura-konan-doyla> (дата обращения: 02.03.2026).

14. Российское общество историков-архивистов (РОИА). К 100-летию государственной архивной службы России: официальный сайт. — М., 2018. — URL: <https://rosih.ru/index.php?page=141> (дата обращения: 02.03.2026).

15. Саркисова А. Ю. Топонимы в литературном пространстве сборника рассказов о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойла // Балтийский гуманитарный журнал. – 2018. – Т. 7, № 2 (23). – С. 143–146. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/toponimy-v-literaturnom-prostranstve-sbornika-rasskazov-o-sherloke-holmse-artura-konan-doyla> (дата обращения: 02.03.2026).

16. Сердюкова Е. В. ВИДЫ ТОПООСНОВ В РУССКИХ ДОНСКИХ ГОВОРАХ: СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ // Научная мысль Кавказа. – 2023. – № 3 (115). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-topoosnov-v-russkih-donskih-govorah-semanticheskie-osobennosti> (дата обращения: 02.03.2026).

17. Умарова М. Х. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТОПОНИМИИ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ // Экономика и социум. – 2023. – № 6-1 (109). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskaya-klassifikatsiya-toponimii-surhandarinskoy-oblasti> (дата обращения: 02.03.2026).

18. Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка: в 4 т. — М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1935—1940. — URL: https://ushakovdictionary.ru/view_search.php (дата обращения: 02.03.2026).

19. Фаткуллина Ф. Г. ТОПОНИМЫ КАК КОМПОНЕНТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=18126> (дата обращения: 02.03.2026).

20. Энциклопедический словарь / [под ред. А. Б. Мещерякова]. — М.: АСТ: Астрель, 2009. — 1584 с. — URL: <https://niv.ru/doc/dictionary/encyclopedic/index.htm> (дата обращения: 02.03.2026).